

SCOPUL ȘI OBIECTUL PROBATORIULUI ÎN CAUZELE PENALE PRIN PRISMA PREVEDERILOR PREZUMȚIEI DE NEVINOVĂȚIE

Vitalie JITARIUC,
doctor în drept

Iulia BRIA,
doctorandă

Una din cele mai importante garanții în ceea ce privește apărarea persoanelor de învinuirea ilegală și neîntemeiată, de condamnări arbitrare, de îngrădirea nejustificată a drepturilor și libertăților fundamentale este prezumția de nevinovăție. Conform acestui principiu, fiecare persoană bănuită sau învinuită în comiterea unei infracțiuni se consideră nevinovată până când vinovăția sa nu va fi stabilită, în ordinea stabilită de lege, printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Prezumarea nevinovăției persoanei supuse urmăririi penale determină statutul ei procesual pe durata întregului proces penal, reprezintă temelia socială și juridică a drepturilor ei în cadrul procesului și, în forma sa ideală, trebuie să excludă tratarea precoce și neîntemeiată a persoanei ca fiind infractor. Din prezumarea nevinovăției bănuitului, învinuitului, inculpatului reiese cerința necondiționată referitoare la temeinicia oricărei îngrădiri a drepturilor și libertăților persoanei admise în cadrul procesului penal. Diverse stereotipuri de gândire formate pe durata unei perioade îndelungate de timp de negare a prezumției de nevinovăție nu au permis ca prezumția de nevinovăție din declarație să se transforme în realitate. Anume aceste circumstanțe au și determinat importanța și actualitatea cercetării scopului și obiectului probatoriului în cauzele penale prin prisma prevederilor prezumției de nevinovăție.

Cuvinte-cheie: prezumție de nevinovăție, probatoriu, scop, obiect, fapte, circumstanțe, fapt principal, bănuit, învinuit, inculpat, dubii, proces judiciar, apărare, condamnare, presupuneri, probare, drept probator, strângere, fixare, apreciere, adevăr.

Introducere. Prezumția de nevinovăție reprezintă unul din principiile de bază în raport cu probatoriul în cauzele penale, determinând în mod substanțial caracteristicile esențiale ale procesului penal. Conform art.8 din Codul de

THE PURPOSE AND OBJECT OF PROBATION IN CRIMINAL CASES THROUGH THE PROVISIONS OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

Vitalie JITARIUC,
PhD

Iulia BRIA,
PhD student

One of the most important guarantees in terms of protecting people from illegal and unfounded accusations, from arbitrary convictions, from the unjustified limitation of fundamental rights and freedoms is the presumption of innocence. According to this principle, every person suspected, accused of committing a crime is considered guilty until his guilt is established, in the order established by law, by a final decision of the court. The presumption of innocence of the person subject to criminal prosecution determines his procedural status throughout the entire criminal process, represents the social and legal basis of his rights in the process and, in its ideal form, must exclude premature and unfounded treatment of the person as a criminal. From the presumption of innocence of the suspect, the accused, the defendant, the unconditional requirement regarding the validity of any limitation of the rights and freedoms of the person admitted in the criminal process emerges. Various stereotypes of thinking formed during a long period of time of denying the presumption of innocence could not change substantially so that the presumption of innocence in the statement turned into reality. Namely, these circumstances have also determined the importance and actuality of researching the purpose and object of evidence in criminal cases through the prism of the provisions of the presumption of innocence.

Keywords: presumption of innocence, evidentiary, purpose, object, facts, circumstances, main fact, suspected, defendant, accused, doubts, trial, defense, conviction, assumptions, proof, probative law, gathering, fixing, appreciation, truth.

Introduction. The presumption of innocence is one of the basic principles in relation to evidence in criminal cases, substantially determining the essential characteristics of the criminal process. According to art. 8 of the

procedură penală al Republicii Moldova, „persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu-i va fi dovedită într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale, și nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă”. O influență enormă asupra organizării probatoriului o exercită nu doar însuși prezumția de nevinovăție, dar și consecințele juridice generate de acest principiu: regula privind repartizarea sarcinii probei, alin. (2), art. 8 Cod de procedură penală al Republicii Moldova; regula referitoare la interpretarea dubiilor în probarea învinuirii și interdicția de a întemeia sentința de condamnare pe presupuneri, alin. (3), art. 8 Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Luată împreună, elementele prezumției de nevinovăție determină, în mare măsură, construcția probatoriului în cauzele penale.

Principiul prezumției de nevinovăție reprezintă garanția de bază a realizării și apărării drepturilor persoanei în procesul penal. Influența multilaterală a prezumției de nevinovăție asupra determinării poziției procesuale a persoanei înseamnă, în primul rând, că prezumția determină starea juridică inițială a ei – starea de nevinovăție, starea persoanei care nu este recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii, în ordinea stabilită de lege, printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată și, respectiv, care dispune de toate drepturile și libertățile garantate de lege. Prezumarea nevinovăției persoanei, atrase la răspundere penală, reprezintă o garanție procesuală care asigură drepturile și libertățile ei.

Prezumția de nevinovăție exercită influență asupra întregului sistem al procesului penal, însă acțiunea acesteia se resimte cel mai mult în cadrul instituțiilor procesual-penale legate, în primul rând, de probarea vinovăției persoanei în comiterea infracțiunii și de situațiile care presupun posibilitatea îngrădirii drepturilor și libertăților persoanelor atrase la răspundere penală. Lacunele sau dificultățile în realizarea prevederilor prezumției de nevinovăție în cadrul procesului penal transformă importanța acestuia într-o simplă declarație.

Metode și materiale aplicate. Baza me-

Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova “the person accused of committing a crime is presumed innocent as long as his guilt is not proven in a public judicial process, during which he will be provided with all the necessary guarantees for his defense, and it will not be ascertained by a court decision of final conviction”. An enormous influence on the organization of evidence is exerted not only by the presumption of innocence itself, but also by the legal consequences generated by this principle: the rule regarding the allocation of the burden of proof para. (2) art. 8 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova; the rule regarding the interpretation doubts in the proof of guilt and the prohibition to base the sentence of conviction on assumptions para. 3, art. 8 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova). Taken together, the elements of the presumption of innocence determine, to a large extent, the construction of evidence in criminal cases.

The principle of the presumption of innocence represents the basic guarantee of the realization and defense of the person’s rights in the criminal process. The multilateral influence of the presumption of innocence on the determination of the person’s procedural position is reflected, first of all, that the presumption determines his initial legal status - the status of innocence, the status of the person who is not found guilty of committing the crime, in the order established by law, through - a final judgment of the court and, respectively, which disposes of all the rights and freedoms guaranteed by law. The presumption of innocence of the person accused of criminal liability is a procedural guarantee that ensures his rights and freedoms.

The presumption of innocence exerts influence on the entire system of the criminal process, but its action is most felt within the procedural-criminal institutions related, first of all, to the proof of the person’s guilt in committing the crime and to the situations that presuppose the possibility of restricting the rights and freedoms of people brought to criminal liability. Gaps or difficulties in realizing the provisions of the presumption of innocence in the criminal process transform its importance into a simple statement.

Applied methods and materials. The methodological basis of the research is repre-

todologică a cercetării este reprezentată de prevederile generale științifice ale logicii, teoriei generale a statului și dreptului, ale teoriei dreptului penal și dreptului procesual-penal. În calitate de metode de cercetare științifică generale și particulare au fost aplicate următoarele: metoda logico-formală, metoda sistemică, metoda analitică, precum și alte metode de cunoaștere și interpretare.

Baza teoretică a studiului este formată din multiple lucrări științifice din domeniul dreptului procesual-penal și a dreptului penal. În procesul elaborării acestui articol, ne-am ghidat de prevederile Constituției Republicii Moldova, de normele de drept penal și procesual-penal în materia prezumției de nevinovăție și a probatoriului în cauzele penale, de prevederile Hotărârilor explicative ale Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. La elaborarea acestui studiu s-a mai ținut cont de: anumite prevederi ale reglementărilor internaționale din domeniul vizat; Declarația Universală a Drepturilor Omului; Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale etc.

Rezultate obținute și discuții. Analizând influența prezumției de nevinovăție asupra instituțiilor dreptului probator este necesar, în primul rând, să ne concentrăm atenția asupra întrebării referitoare la rolul acestui principiu în determinarea scopului probatoriului. Pentru a găsi răspuns la această întrebare trebuie, mai întâi de toate, să ne determinăm în privința interpretării și percepției noțiunii de „probatoriu” și a rolului acestuia în procesul cercetării și examinării cauzelor penale. În teoria procesului penal există o caracteristică echilibrată a regulilor care reglementează probatoriul în calitate de „pivot”, „nucleu” al justiției penale. În afara probatoriului procesual-penal este imposibilă realizarea puterii judiciare și soluționarea conflictelor sociale din domeniul dreptului. Probatoriul procesual-penal constituie veriga de bază a întregului sistem judiciar, forța motrice a întregului proces, care determină și justifică și organizarea judecătorească, și principalele forme ale procesului penal [23, p. 67-68]. În același registru de idei, autorul R. Cojocaru susține: „Numai în contextul cunoașterii probatoriului urmărirea penală își poate atinge finalitățile, iar investigatorul care o realizează va fi în măsură să ofere soluții oportu-

sentate by the general scientific provisions of logic, the general theory of the state and law, the theory of criminal law and procedural-criminal law. The following were applied as general and particular scientific research methods: the logical-formal method, the systemic method, the analytical method, as well as other methods of knowledge and interpretation.

The theoretical basis of the study consists of multiple scientific works in the field of criminal procedural law and criminal law. In the process of elaborating this article, we were guided by the provisions of the Constitution of the Republic of Moldova, by the rules of criminal law and criminal procedure in the matter of the presumption of innocence and evidence in criminal cases, by the provisions of the Explanatory Decisions of the Plenum of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova. When preparing this study, certain provisions of the international regulations in the relevant field were also taken into account; Universal Declaration of Human Rights; European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, etc.

Results obtained and discussion. Analyzing the influence of the presumption of innocence on the institutions of evidentiary law, it is necessary, first of all, to focus our attention on the question of the role of this principle in determining the purpose of evidence. To find an answer to this question, we must, first of all, appreciate the interpretation and perception of the notion of “evidence” and its role in the process of investigation and examination of criminal cases. In the theory of the criminal process there is a balanced characteristic of the rules that regulate the evidence as the “pivot”, the “core” of criminal justice. Outside of the criminal procedural evidence, it is impossible to exercise judicial power and resolve social conflicts in the field of law. The procedural-criminal probation constitutes the basic link of the entire judicial system, the driving force of the entire process, which also determines and justifies the judicial organization, and the main forms of the criminal process [23, p. 67-68]. In the same register of ideas, the author R. Cojocaru claims: “Only in the context of knowledge of evidence the criminal prosecution can achieve its goals, and the investigator who carries it out will be able to offer timely solutions to solving

tune la rezolvarea problemelor juridico-penale, criminalistice și ale dreptului procesual penal” [45, p. 225].

Desigur, există și norme procesual-penale care au o legătură mai puțin substanțială și nu atât de evidentă cu regulile probatoriului. După cum susține autorul Iu. Orlov, „procesul penal nu se referă doar la probatoriu, el reprezintă o noțiune mai largă, incluzând în sine și alte genuri de activitate: punerea persoanei sub învinuire, prezentarea materialelor cauzei penale etc.” [31, p. 5]. Însă aceste „alte genuri de activitate” sunt realizate doar în măsura în care, prin prisma probatoriului, sunt create baze faptice pentru luarea hotărârilor corespunzătoare în virtutea cărora se efectuează anumite acțiuni, care nu reprezintă probe [30, p. 7]. Această opinie a înregistrat o susținere largă din partea mai multor autori axați pe cercetarea științifică a teoriei probelor și a reglementării regulilor de probare în cauzele penale [19, p. 56; 22, p. 7].

Tradițional, se susține că probatoriul reprezintă un proces de stabilire a circumstanțelor esențiale pentru soluționarea cauzelor penale, realizat prin strângerea, verificarea, aprecierea și folosirea probelor. Noțiunea de „probatoriu” are 2 sensuri: de culegere a probelor și de totalitate a probelor adunate și prezentate într-un litigiu. În sensul art. 99 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, probatoriul constă în invocarea de probe și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor [7, p. 273].

Cercetătorul M. Strogovici consideră că „probatoriul reprezintă stabilirea cu ajutorul probelor a tuturor faptelor și circumstanțelor care au importanță pentru soluționarea cauzelor penale”. Sau, menționează el, „probatoriul este o utilizare a probelor pentru stabilirea circumstanțelor cauzei penale” [36, p. 295]. Un alt autor, M. Grozdinski determină probatoriul ca fiind „o activitate a organelor de urmărire penală în privința colectării, fixării și aprecierii probelor” [21, p. 12]. La rândul său, A. Trusov consideră probatoriul drept un proces de stabilire a faptelor [39, p. 8]. În opinia autorului I. Mihailovskaia, „probatoriul reprezintă o activitate a organelor de urmărire penală și a instanței de judecată, realizată în conformitate cu prevederile legii procesuale privind strângerea, examinarea și aprecierea datelor faptice

legal-criminal, forensic and criminal procedural law issues” [45, p. 225].

Of course, there are also procedural-criminal rules that have a less substantial and not so obvious connection with the rules of evidence. As the author Iu. Orlov claims, “the criminal process does not refer only to evidence, it represents a broader notion, including other types of activity: putting the person under accusation, presenting the materials of the criminal case, etc.” [31, p. 5]. However, these “other types of activity” are carried out only to the extent that, through the prism of the evidence, factual bases are created for making the appropriate decisions by virtue of which certain actions are carried out, which do not represent evidence [30, p. 7]. This opinion has been widely supported by several authors focused on the scientific research of the theory of evidence and the regulation of the rules of evidence in criminal cases [19, p. 56; 22, p. 7].

Traditionally, it is argued that evidence represents a process of establishing the essential circumstances for the resolution of criminal cases, carried out by collecting, verifying, assessing and using evidence. The notion of “evidence” has 2 meanings, either that of gathering evidence, or that of all the evidence gathered and presented in a litigation. In the sense of art. 99 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, probatory evidence consists in invoking evidence and proposing evidence, their admission and administration [7, p. 273].

Researcher M. Strogovici believed that “evidence is the establishment with the help of evidence of all the facts and circumstances that are important for the resolution of criminal cases”. Or, he mentioned, - “evidence is a use, use of evidence to establish the circumstances of the criminal case” [36, p. 295]. Another author, M. Grozdinski, determines the probatory as “an activity of the criminal investigation bodies regarding the collection, fixing and assessment of the evidence” [21, p. 12]. A. Trusov, for his part, considered evidence as a process of establishing the facts [39, p. 8]. In the opinion of I. Mihailovskaia, “evidence is an activity of the criminal investigation bodies and the court, carried out in accordance with the provisions of the procedural law regarding the collection, examination and assessment of

privind circumstanțele care urmează a fi stabilite în cauzele penale” [40, p. 54].

Această interpretare a probatoriului și-a găsit reflectare și în conținutul legii procesual-penale. Astfel, conform art. 100, alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova [3], „probatoriul constă în invocarea de probe și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor în scopul constatării circumstanțelor care au importanță pentru cauză”.

Noțiunea de „probatoriu” nu poate fi examinată pe deplin și multilateral în mod separat de chestiunea referitoare la scopurile probatoriului. În știința procesului penal, această chestiune este una conceptuală, determinând nu doar structura dreptului probator, ci și a altor instituții procesual-penale.

În doctrina procesului penal în calitate de scop al probatoriului era recunoscut și, de fapt, se recunoaște și actualmente, stabilirea adevărului în cauzele penale. Fundamentându-și teoriile privind aflarea adevărului pe concepții filosofice agnostice, unii juriști susțin teza aflării unui adevăr judiciar în procesul penal, ceea ce coincide cu un anumit grad de probabilitate [9, p. 85-92] în cunoașterea aspectelor cauzei penale, în acest fel certitudinea judiciară comportând, în mod necesar, un anumit procent de nesiguranță [13, p. 452; 15, p. 731].

O definiție a adevărului în procesul penal, care a devenit clasică, aparține autorului M. Strogovici, conform căruia „adevărul reprezintă o corespundere precisă și deplină a realității obiective concluziilor urmăririi penale și instanței de judecată referitor la circumstanțele cauzei cercetate și examinate, privind vinovăția sau nevinovăția persoanelor atrase la răspundere penală” [36, p. 132]. Recunoașterea adevărului în calitate de scop al probatoriului procesual-penal și-a găsit mulți adepți și susținere din partea majorității cercetătorilor [17, p. 48-53; 24, p. 55-62; 42, p. 13-21].

Acest punct de vedere este corect. Procesul penal, care nu tinde, nu aspiră să stabilească circumstanțele infracțiunii în felul în care ele au existat în realitate nu poate fi considerat echitabil, legitim. Negarea necesității stabilirii adevărului în procesul penal subminează bazele procesului penal, îl lipsește de sens și utilitate [34, p. 30]. Pe bună dreptate susține autorul V. Reazanovscki că „procesul trebuie organizat

factual data regarding the circumstances to be established in criminal cases” [40, p. 54].

This interpretation of evidence was also reflected in the content of the criminal procedural law. Thus, according to art. 100, para. (1) of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova [3], “evidence consists in invoking evidence and proposing evidence, admitting and administering it for the purpose of ascertaining the circumstances that are important for the case”.

The notion of “evidence” cannot be fully and multilaterally examined separately from the question of the purposes of the evidence. In the science of the criminal process, this issue is a conceptual one, determining not only the structure of evidentiary law, but also of other criminal procedural institutions.

In the doctrine of the criminal trial as the purpose of the evidence, the establishment of the truth in criminal cases was recognized and, in fact, is still recognized today. Basing their theories on finding the truth on agnostic philosophical concepts, some jurists support the thesis of finding a judicial truth in the process criminal, which coincides with a certain degree of probability [9, p. 85-92] in knowing the aspects of the criminal case, in this way judicial certainty necessarily involves a certain percentage of uncertainty [13, p. 452; 15, p. 731].

A definition of the truth in the criminal process, which has become classic, belongs to the author M. Strogovici, according to which “the truth represents a precise and complete correspondence of the objective reality to the conclusions of the criminal investigation and the court regarding the circumstances of the investigated and examined case, regarding the guilt or the innocence of persons held criminally liable” [36, p. 132]. Recognizing the truth as the goal of criminal procedural evidence has found many followers and support from the majority of researchers [17, p. 48-53; 24, p. 55-62; 42, p. 13-21].

This point of view is correct. The criminal process, which does not tend, does not aspire to establish the circumstances of the crime as they existed in reality, cannot be considered fair, legitimate. The denial of the need to establish the truth in the criminal process undermines the foundations of the criminal process, it lacks meaning and usefulness [34, p. 30]. The

în așa fel ca instanța să poate stabili adevărata relație dintre părți și să identifice, să stabilească adevărul material. Doar o asemenea organizare a procesului inspiră respect față de lege și instanța de judecată, consolidează ordinea de drept” [33, p. 36].

Mai mulți cercetători susțin ideea adevărului în calitate de scop al probatoriului procesual-penal, înțelegând prin ea, evident, probarea, dovedirea faptelor și circumstanțelor care demonstrează vinovăția persoanei în comiterea infracțiunii și permit aplicarea măsurii de pedeapsă penală. Adevărul, stabilit prin sentința de condamnare definitivă, poate fi examinat ca o prezumție oficială ce servește ca temei pentru aplicarea măsurilor de pedeapsă penală și de răspundere juridico-civilă față de persoană. Caracterul prezumptiv (neabsolut) a adevărului stabilit prin sentință derivă din posibilitatea revizuirii hotărârii judecătorești definitive [23, p. 72] „dacă există informații despre circumstanțe noi sau dacă în procesul examinării au fost admise încălcări substanțiale care au influențat asupra rezultatelor cauzei. (pct. 2, art. 4 din Protocolul nr. 7 al CEDO) [4].

Reieșind din acest fapt, vom examina în ce modalitate principiul prezumției de nevinovăție influențează asupra conținutului și procesului obținerii informațiilor veridice referitoare la comiterea infracțiunilor.

Probatoriul procesual-penal, reprezentând o activitate de cunoaștere a organului împuternicit de stat în sfera jurisdicției, efectuată conform regulilor procesuale și desfășurată după regulile generale de cunoaștere [35, p. 6; 43, p. 24-25], are anumite particularități determinate de specificul obiectului cunoașterii și de prezența unor proceduri speciale de realizare reglementate de lege.

Procesul penal, aflat într-o legătură inseparabilă cu dreptul penal, reprezintă un sistem de mijloace juridice, care asigură aplicarea normelor de drept penal prin stabilirea circumstanțelor factice ale comiterii infracțiunii, ale consecințelor ei și sancționarea corespunzătoare a celor vinovați [41, p. 67]. În același timp, dreptul penal, influențând asupra procesului penal, determină direcția și limitele cercetării procesual-penale a infracțiunii comise. În procesul penal, cunoașterea tabloului faptic a faptei infracționale este legată, în fie-

autor V. Reazanovschii rightly claims that “the process must be organized in such a way that the court can establish the true relationship between the parties and identify, establish the material truth. Only such an organization of the process inspires respect for the law and the court, strengthens the legal order” [33, p. 36].

Several researchers support the idea of truth as the goal of criminal procedural evidence, obviously understanding by it the proof, the proof of the facts and circumstances that prove the person’s guilt in committing the crime and allow the application of the criminal penalty measure. The truth, established by the sentence of final conviction, can be examined as an official presumption that serves as the basis for the application of criminal punishment measures and legal-civil liability against the person. The presumptive (non-absolute) character of the truth established by the sentence derives from the possibility of revising the final court decision [23, p. 72] “if there is information about new circumstances or if substantial violations were admitted in the examination process that influenced the results of the case. (Point 2, art. 4 of Protocol no. 7 of the ECHR) [4].

Based on this fact, we will examine in what way the principle of the presumption of innocence influences the content and the process of obtaining true, truthful information about the commission of crimes.

Procedural-criminal probation, representing a knowledge activity of the body empowered by the state in the sphere of jurisdiction, carried out according to the procedural rules and carried out according to the general rules of knowledge [35, p. 6; 43, p. 24-25], has certain particularities determined by the specifics of the object of knowledge and the presence of special procedures for realization regulated by law.

The criminal process, in an inseparable connection with criminal law, represents a system of legal means, which ensures the application of criminal law rules by establishing the factual circumstances of the commission of the crime, its consequences and the appropriate sanctioning of the guilty [41, p. 67]. At the same time, criminal law, influencing the criminal process, determines the direction and limits of the criminal procedural investigation of the crime committed. In the criminal process, the knowledge of the factual picture of the criminal act

care caz aparte, de descoperirea în conținutul faptei investigate a semnelor corespunzătoare ale infracțiunii, prevăzute de legea penală. Acest proces, de stabilire a corespunderii, concordanței între semnele unei fapte concrete și semnele infracțiunii prevăzute de legea penală poartă denumirea de „calificare a infracțiunii” [18, p. 13].

Calificarea infracțiunii constituie veriga principală în procesul de aplicare a legii, în general, și a celei penale, în special, considerent din care, în ultima perioadă, oamenii de știință acordă o tot mai mare atenție studiului concepției, principiilor și regulilor de calificare a faptelor infracționale. Calificarea infracțiunilor constituie o premisă, condiție absolut necesară pentru aplicarea normelor juridico-penale. Calificarea infracțiunilor reprezintă stabilirea și fixarea juridică a potrivirii între semnele infracțiunii concrete săvârșite în realitatea obiectivă și semnele componenței de infracțiune desprinse din analiza normei de incriminare [5, p. 6-7].

Stabilirea în procesul calificării a concordanței depline a semnelor și calităților unei fapte concrete semnelor și calităților unei infracțiuni, prevăzute de normele de drept penal, duce la separarea comportamentului ilegal de cel legal [18, p. 13-18]. Cumulul acestor semne, stabilite cu ajutorul normelor de drept penal, necesare și suficiente pentru recunoașterea faptei ca infracțiune și pasibilă de pedeapsă poartă denumirea de „componență de infracțiune”.

Deci, în conținutul infracțiunii sunt prevăzute condiții cu privire la anumite elemente ce privesc fapta, făptuitorul, valoarea socială căreia i se aduce atingere, împrejurările de timp și de loc în care se săvârșește fapta [12, p. 83].

Toate aceste semne, elemente, circumstanțe, în totalitatea sa constituie noțiunea procesual-penală specifică de „vinovăție”.

Vinovăția” în comiterea infracțiunii presupune prezența în faptele persoanei a componenței de infracțiune, adică o îmbinare de semne ce caracterizează faptul infracțiunii, persoana care a comis-o, vinovăția acesteia sub forma intenției sau imprudenței, reprezentând unicul temei al răspunderii penale. Or, din punct de vedere al dreptului penal, pentru recunoașterea

is linked, in each separate case, to the discovery in the content of the investigated act of the corresponding signs of the crime, provided by the criminal law. This process, of establishing the correspondence, the concordance between the signs of a concrete fact and the signs of the crime provided by the criminal law, is called “crime qualification” [18, p. 13].

The qualification of the offense is the main link in the process of applying the law, in general, and the criminal one, in particular, considering that, recently, scientists are paying more and more attention to the study of the concept, principles and rules of qualification of criminal facts. The classification of crimes is a prerequisite, an absolutely necessary condition for the application of legal-penal norms. The classification of crimes represents the establishment and legal fixation of the match between the signs of the concrete crime committed in the objective reality and the signs of the composition of the crime derived from the analysis of the criminalization norm [5, p. 6-7].

Establishing in the qualification process the full concordance of the signs and qualities of a concrete fact with the signs and qualities of a crime, provided by the rules of criminal law, leads to the separation of illegal behavior from legal behavior [18, p. 13-18]. The accumulation of these signs, established with the help of the rules of criminal law, necessary and sufficient for the recognition of the act as a crime and liable to punishment is called “component of crime”.

So, in the content of the crime, conditions are provided regarding certain elements regarding the deed, the perpetrator, the social value that is affected, the circumstances of the time and place where the deed is committed [12, p. 83].

All these signs, elements, circumstances, in their totality constitute the specific procedural-criminal notion of “guilt”. “Guilt” in the commission of the crime presupposes the presence in the person’s actions of the criminal component, i.e., a combination of signs characterizing the fact of the crime, the person who committed it, his guilt in the form of intent or imprudence, representing the sole basis of criminal liability. Or, from the point of view of criminal law, for the recognition of a concrete fact as a crime, the establishment of other circumstances is not necessary.

unei fapte concrete ca infracțiune stabilirea unor alte circumstanțe nu este necesară.

Elementele nominalizate ale componenței de infracțiune constituie temelia conținutului obiectului probatoriului. Din definițiile obiectului probatoriului pot fi selectate anumite momente și aspecte comune, el fiind desemnat ca „un model informațional al infracțiunii, stabilit prin norme de drept penal și concretizat prin reglementările procesual-penale, care include toate faptele și circumstanțele importante, ce urmează a fi stabilite în mod obligatoriu în vederea luării hotărârilor corespunzătoare” [28, p. 70].

Prin obiectul probatoriului se înțelege ansamblul faptelor și împrejurărilor de fapt ce trebuie dovedite într-o cauză penală pentru a fi legal și temeinic soluționată [14, p. 370]. Obiectul probatoriului reprezintă prin sine un model informațional generalizat al oricărei infracțiuni cercetate, cuprinzând nu doar date referitoare la prezența componenței de infracțiune în faptele persoanei, ci și anumite alte circumstanțe [25, p. 110-111].

În componența obiectului probatoriului în cauzele penale, conform prevederilor art. 96 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, intră: a) faptele referitoare la existența elementelor infracțiunii, precum și cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; b) circumstanțele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a făptuitorului; c) datele personale care caracterizează inculpatul și victima; d) caracterul și mărimea daunelor cauzate prin infracțiune; e) existența bunurilor destinate sau utilizate pentru săvârșirea infracțiunii sau dobândite prin infracțiune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; f) toate circumstanțele relevante la stabilirea pedepsei. Concomitent, trebuie să fie descoperite cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii.

Anume de stabilirea și dovedirea acestor circumstanțe este legată posibilitatea recunoașterii persoanei ca fiind vinovată în comiterea infracțiunii, însă nu toate dintre ele au importanță și valoare egală pentru luarea unei asemenea hotărâri. Din acest considerent, în cadrul obiectului probatoriului au fost evidențiate circumstanțe, denumite „fapt principal”, care determină soarta cauzei penale.

The nominated elements of the crime composition constitute the basis of the content of the evidence object. Certain moments and common aspects can be selected from the definitions of the object of evidence, it being designated as “an informational model of the crime, established by criminal law norms and concretized by criminal procedural regulations, which includes all the important facts and circumstances, to be mandatory established in order to take the appropriate decisions” [28, p. 70].

By the object of evidence is understood the set of factual facts and circumstances that must be proven in a criminal case in order to be legally and thoroughly resolved [14, p. 370]. The object of the evidence itself represents a generalized informational model of any investigated crime, including not only data related to the presence of the criminal element in the person’s deeds, but also some other circumstances [25, p. 110-111].

In the composition of the object of evidence in criminal cases, according to the provisions of art. 96 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, includes: a) the facts relating to the existence of the elements of the crime, as well as the causes that remove the criminal nature of the act; b) the circumstances provided by law that mitigate or aggravate the criminal liability of the perpetrator; c) personal data characterizing the defendant and the victim; d) the nature and extent of the damage caused by the crime; e) the existence of assets intended or used for the commission of the crime or acquired through the crime, regardless of the fact to whom they were transmitted; f) all the circumstances relevant to determining the punishment. At the same time, the causes and conditions that contributed to the commission of the crime must be discovered.

Namely, the possibility of recognizing the person as guilty of committing the crime is linked to the establishment and proof of these circumstances, but not all of them have equal importance and value for making such a decision. For this reason, within the scope of the evidence, circumstances were highlighted, called “main facts”, which determine the fate of the criminal case.

The main fact is defined as “the presence of the criminal element in the person’s deed” [16, p. 19], “the culpable commission by the ac-

Faptul principal este definit fiind „prezența componentei de infracțiune în fapta persoanei” [16, p. 19], „comiterea cu vinovăție de către învinuit a faptei sancționate de legea penală” [36, p. 366]. Faptele principale (*res probandae*) se identifică cu însuși obiectul procesului penal (săvârșirea cu vinovăție de către învinuit a faptei prevăzute de legea penală pentru care este urmărit sau judecat) [11, p. 14]. Faptul principal se regăsește în conținutul alin. 1, art. 96 Cod de procedură penală al Republicii Moldova. Explicarea normativă a faptului principal o reprezintă șirul chestiunilor pe care trebuie să le soluționeze instanța de judecată la adoptarea sentinței (art. 385 Cod de procedură penală al Republicii Moldova). În afara cadrului faptului principal se află asemenea circumstanțe, precum consecințele infracțiunii, mărimea daunei cauzate prin infracțiune, cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, deoarece ele nu influențează asupra soluționării chestiunii care determină soarta cauzei penale – vinovăția persoanei.

Or, toate circumstanțele aflate în afara cadrului componentei de infracțiune, deși au o anumită importanță pentru soluționarea cauzei penale, totodată nu influențează asupra aprecierii probării atât a însuși infracțiunii comise, cât și a vinovăției unei persoane concrete în săvârșirea ei. Necesitatea probării acestor circumstanțe obține importanță juridică doar cu condiția stabilirii faptului principal [30, p. 78]. De exemplu, dacă nu sunt probate circumstanțele care stabilesc componenta de infracțiune, este lipsită de sens soluționarea chestiunii referitoare la individualizarea pedepsei sau acțiunea civilă în procesul penal [38, p. 185].

Prezența faptului principal în conținutul obiectului probatorului este confirmată și prin anumite prevederi principiale ale prezumției de nevinovăție. Anume datorită influenței prezumției de nevinovăție poate fi explicată identificarea faptului principal cu circumstanțele care vorbesc despre vinovăția persoanei în comiterea infracțiunii. Conform acestui principiu, „persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu-i va fi dovedită într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanțiile necesare apărării sale, și nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească

cauzată de actul sancționat de legea penală” [36, p. 366]. The main facts (*res probandae*) are identified with the very object of the criminal trial (commitment by the accused with guilt of the act provided by the criminal law for which he is prosecuted or judged) [11, p. 14]. The main fact is found in the content of para.1, art. 96 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova. The normative expression of the main fact is represented by the series of issues that the court must resolve when adopting the sentence (art. 385 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova). Outside the framework of the main fact are such circumstances as the consequences of the crime, the amount of damage caused by the crime, the causes and conditions that contributed to the commission of the crime, because they do not influence the solution of the issue that determines the fate of the criminal case - the guilt of the person.

Now, all the circumstances outside the scope of the crime composition, although they have a certain importance for the resolution of the criminal case, at the same time do not influence the assessment of the proof of both the crime committed and the guilt of a specific person in committing it. The need to prove these circumstances acquires legal importance only on the condition of establishing the main fact [30, p. 78]. For example, if the circumstances that establish the composition of the crime are not proven, it is meaningless to resolve the question of the individualization of the punishment or the civil action in the criminal process [38, p. 185].

The presence of the main fact in the content of the evidentiary object is also confirmed by certain principal provisions of the presumption of innocence. It is due to the influence of the presumption of innocence that the identification of the main fact with the circumstances that speak of the person's guilt in committing the crime can be explained. According to this principle, “the person accused of committing a crime is presumed innocent as long as his guilt is not proven in a public judicial process, during which he will be provided with all the necessary guarantees for his defense, and it will not be established through a court decision of final conviction”. That is, the precise, definite establishment of the circumstances that constitute the composition of the notion of “main fact” is required, namely, the fact of the crime, its com-

de condamnare definitivă”. Adică se cere stabilirea precisă, certă a circumstanțelor care constituie componența noțiunii „faptul principal”, și anume, faptul infracțiunii, comiterea ei de către învinuit, vinovăția lui în comiterea acestei fapte sub formă de intenție sau imprudență. După cum susține pe bună dreptate autoarea I. Mihailovskaia, „procesul penal începe (pornirea procesului) și continuă (urmărirea penală, judecata etc.) până când există temeiuri a presupune că a fost comisă o infracțiune și că există persoana care a săvârșit-o. Dacă această presupunere nu își găsește confirmarea, procesul penal încetează” [30, p. 77]. Corespunzător, anume de combaterea prezumției de nevinovăție, determinată de stabilirea veridică a circumstanțelor cauzei, dreptul penal și cel procesual penal leagă posibilitatea recunoașterii unei fapte ca infracționale și, ca urmare, aplicarea față de făptuitor a măsurilor de pedeapsă penală. Din acest considerent, în rândul chestiunilor examinate și soluționate de instanța de judecată la darea sentinței, au importanță primordială întrebările ce constituie conținutul noțiunii de „vinovăție”, și anume: a) dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul; b) dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat; c) dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea; d) dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni.

De răspunsul afirmativ și consecutiv la fiecare dintre aceste întrebări depinde posibilitatea trecerii la soluționarea următoarelor chestiuni. Dacă, însă, la vreo întrebare din cele nominalizate se prezintă un răspuns negativ, și anume: nu este demonstrat și constatat faptul infracțiunii sau fapta nu conține elementele componenței de infracțiune; nu s-a demonstrat că fapta a fost comisă de inculpat, atunci instanța, conform art. 390 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova adoptă o sentință de achitare. Or, achitarea în baza oricărui temei presupune nevinovăția inculpatului.

Procesul penal, bazat pe prevederile prezumției de nevinovăție, înaintează cerințe speciale față de probarea vinovăției. Or, confirmarea concluziilor instanței prin probele examinate în cauza penală (adică temeinicia și veridicitatea acestor concluzii) [20, p. 163] este aplicabilă doar în privința acelor hotărâri care constată vinovăția persoanei în comiterea

mission by the accused, his guilt in committing this act in the form of intent or imprudence. As the author I. Mihailovskaia rightly claims, “the criminal process begins (starting the process) and continues (criminal investigation, trial, etc.) until there are grounds to assume that a crime has been committed and that there is a person who committed it. If this assumption is not met, the criminal process ends” [30, p. 77]. Corresponding, namely to combating the presumption of innocence, determined by the truthful establishment of the circumstances of the case, criminal law and criminal procedural law link the possibility of recognizing an act as criminal and, as a result, the application of criminal punishment measures to the perpetrator. For this reason, among the issues examined and resolved by the court when sentencing, the questions that constitute the content of the notion of “guilt” are of primary importance, namely: a) whether the act of which the defendant is accused took place; b) if this act was committed by the defendant; c) if the deed meets the elements of the crime and which particular criminal law provides for it; d) if the defendant is guilty of committing this crime.

The possibility of proceeding to the solution of the following matters depends on the affirmative and consecutive answer to each of these questions. If, however, a negative answer is presented to any of the nominated questions, namely: the fact of the crime is not proven, ascertained or the act does not contain the elements of the crime composition; it was not proven that the act was committed by the defendant, then the court, according to art. 390 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova adopts an acquittal. However, acquittal based on any ground presupposes the defendant’s innocence.

The criminal process, based on the provisions of the presumption of innocence, makes special demands on the proof of guilt. However, the confirmation of the court’s conclusions through the evidence examined in the criminal case (i.e., the validity and veracity of these conclusions) [20, p. 163] is applicable only in respect of those judgments that establish the guilt of the person in committing the crime [29, p. 37; 41, p. 222].

The necessity and importance of the authentic, precise and accurate establishment of

infracțiunii [29, p. 37; 41, p. 222].

Despre necesitatea și importanța stabilirii autentice, precise și exacte a vinovăției persoanei se spune și în Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Privind sentința judecătorească”, nr. 5 din 19.06.2006: „Vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute de art. 385 Cod de procedură penală... Sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată incontestabil prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată art. 389, alin. (1) Cod de procedură penală. Sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale, citite și cercetate în instanța de judecată cu respectarea cerințelor art. 371 Cod de procedură penală” [10, p. 14].

Stabilind necesitatea necondiționată a probării autentice și exacte a vinovăției persoanei în comiterea infracțiunii, legea procesual-penală, totodată, nu instituie nicio cerință referitoare la dovedirea nevinovăției ei. Dimpotrivă, adoptarea sentinței de achitare și recunoașterea nevinovăției inculpatului are loc în cazurile când nu este stabilită vinovăția acestuia [27, p. 6]. Conform prezumției de nevinovăție, nevinovăția persoanei, în genere, nu trebuie probată – ea se prezumă, există indiferent de voința participanților la proces până nu se demonstrează și nu se stabilește contrariul prin sentința instanței de judecată [26, p. 100]. Vinovăția trebuie însă probată în cadrul unor proceduri strict determinate. Deoarece la soluționarea chestiunii referitoare la atragerea persoanei la răspundere penală nu poate exista o stare intermediară între „vinovat” și „nevinovat” [32, p. 82], iar nevinovăția nu are nevoie de probare, respectiv, urmează a fi dovedită vinovăția persoanei, adică prezența faptului infracțiunii a persoanei care a comis-o, precum

the person's guilt is also stated in the Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova “Regarding the court sentence”, No. 5 of 19.06.2006: “The guilt of the person in committing the act is considered proven only if the court, guided by the principle of the presumption of innocence, directly examines all the evidence presented, and the doubts, which cannot be removed, being interpreted in favor of the defendant and within the limits of a legal procedure, gave answers to all the questions provided by art. 385 of the Code of Criminal Procedure... The sentence of conviction is adopted only on the condition that, following the judicial investigation, the defendant's guilt in the commission of the crime was indisputably confirmed by the evidence examined by the court (art. 389, para. (1) of the Code of Criminal Procedure. The sentence of conviction cannot be based on assumptions or, exclusively or mainly, on the statements of witnesses submitted during the criminal investigation, read and examined in court in compliance with the requirements of art. 371 of the Code of Criminal Procedure” [10, p. 14].

Establishing the unconditional necessity of authentic and accurate proof of the person's guilt in committing the crime, the criminal procedural law, at the same time, does not establish any requirements regarding the proof of his innocence. On the contrary, the acquittal and recognition of the defendant's innocence takes place in cases when his guilt is not established [27, p. 6]. According to the presumption of innocence, the person's innocence, in general, does not need to be proven - it is presumed, it exists regardless of the will of the participants in the trial until the contrary is proven and established by the court's sentence [26, p. 100]. However, guilt must be proven, proven within strictly determined procedures. Since when solving the issue of bringing the person to criminal liability there cannot be an intermediate state between “guilty” and “innocent” [32, p. 82], and innocence does not need proof, then, respectively, guilt must be proven the person, i.e., the presence of the fact of the crime, of the person who committed it, as well as the guilt of the perpetrator.

In this way, the separation of the main fact in the structure of the object of evidence and the identification of its content with the person's

și vinovăția făptuitorului.

În acest fel, separarea faptului principal în structura obiectului probatoriului și identificarea conținutului său cu vinovăția persoanei în comiterea infracțiunii este corectă și justificată. Or, acest lucru i-a permis la timpul său cercetătorului A. Larin să denumească obiectul probatoriului în cauzele penale „obiect al învinuirii” [37, p. 257].

Recunoașterea importanței probării circumstanțelor vinovăției persoanei în comiterea infracțiunii nu presupune perceperea unilaterală a probatoriului și nu este compatibilă cu așa-numita „tendință, orientare spre acuzare” [44, p. 16], întâlnită în practica judiciară. Or, aceasta reprezintă o asemenea atitudine față de strângerea, verificarea și aprecierea probelor, când atenția organului de urmărire penală și a judecătorului este concentrată doar pe căutarea și examinarea probelor în acuzare în condiții de ignorare totală a altor probe care achită persoana sau îi diminuează gradul de vinovăție.

Necesitatea stabilirii exacte a vinovăției persoanei presupune identificarea circumstanțelor faptei incriminate învinuitului, adică colectarea, verificarea și aprecierea probelor care confirmă versiunea acuzării. Întrucât stabilirea unui anumit fapt este imposibilă fără excluderea oricăror alte variante a evenimentelor din trecut, necesitatea probării vinovăției învinuitului include în sine și obligațiunea organelor de urmărire penală de a strânge și examina toate probele care combat versiunea acuzării [30, p. 140]. Stabilirea absenței probelor privind nevinovăția învinuitului sau combaterea, dezmințirea reușită a lor confirmă versiunea acuzării referitoare la comiterea infracțiunii de către această persoană. Prezența unor asemenea probe ne vorbește despre faptul că ideea prezentată referitoare la vinovăție nu este întemeiată, justificată și deci, respectiv, învinuirea nu este probată. Probele privind nevinovăția persoanei, obținute în rezultatul cercetării, reprezintă temei pentru încetarea urmăririi penale în privința persoanei concrete învinuite. Totodată, nu este încetat probatoriul în cadrul cauzei penale, deoarece circumstanțele care urmează a fi dovedite rămân a fi, în continuare, nestabilite, iar infracțiunea – nedescoperită. În acest fel, obligativitatea cercetării probelor în achitare intră

guilt in committing the crime is correct and justified. However, this allowed the researcher A. Larin to call the object of evidence in criminal cases “object of accusation” [37, p. 257].

Recognizing the importance of proving the circumstances of the person’s guilt in committing the crime does not imply a unilateral perception of evidence and is not compatible with the so-called “tendency, orientation towards accusation” [44, p. 16] encountered in judicial practice. Or, this represents such an attitude towards the collection, verification and evaluation of evidence, when the attention of the criminal investigation body and the judge is focused only on the search and examination of the evidence in the accusation while completely ignoring other evidence that acquits the person or diminishes his degree of guilt.

The need to establish precisely, accurately the guilt of the person presupposes the establishment of the circumstances of the deed incriminated to the accused, that is, the collection, verification and assessment of the evidence that confirms the version of the accusation. Since the establishment of a certain fact is impossible without the exclusion of any other variants of past events, then the need to prove the guilt of the accused includes in itself the obligation of criminal investigation bodies to collect and examine all the evidence that combats the version of the accusation [30, p. 140]. Establishing the absence of evidence regarding the innocence of the accused, or combating, successfully disproving them, confirms the version of the accusation regarding the commission of the crime by this person. In turn, the presence of such evidence tells us that the thesis, the presented idea regarding guilt is not founded, justified and therefore, respectively, the accusation is not proven. The evidence regarding the person’s innocence, obtained as a result of the investigation, is grounds for the termination of the criminal prosecution regarding the particular accused person. At the same time, the evidence in the criminal case is not terminated, because the circumstances to be proven remain unestablished, and the crime - undiscovered. In this way, the obligation to investigate evidence in acquittal is included in the content of the obligation to prove guilt, because it is directed, first of all, to confirm the legality and validity of the accusation [23, p. 82].

în conținutul obligațiunii de a proba vinovăția, deoarece este direcționată, în primul rând, spre confirmarea legalității și temeiniciei învinuirii înaintate [23, p. 82].

Despre necesitatea abordării obiective a probării circumstanțelor infracțiunii comise vorbește, în special, pct. 1 și 6 din alin. (1) art. 96 Cod de procedură penală al Republicii Moldova, care stabilește obiectul probatoriului în cauzele penale, și anume cauzele care înlătură caracterul penal al faptei și pedeapsa ei (legitima apărare; reținerea infractorului; starea de extremă necesitate; constrângerea fizică sau psihică; riscul întemeiat; executarea ordinului sau dispoziției superiorului), precum și circumstanțele care pot determina eliberarea de răspundere penală (împăcarea cu partea vătămată, expirarea termenului de prescripție de atragere la răspundere) și de pedeapsa penală (liberarea de pedeapsă datorită schimbării situației, liberarea de pedeapsă a persoanelor grav bolnave, expirarea termenului de prescripție al executării sentinței de condamnare). Evident, necesitatea dovedirii acestor circumstanțe este legată de stabilirea faptului comiterii de către persoană, cu vinovăție, a unei fapte care conține semne ale componenței de infracțiune. Astfel, prin cauze și circumstanțe care înlătură caracterul penal al faptei sunt reprezentate anumite stări, situații, cazuri, împrejurări a căror existență în timpul săvârșirii faptei face ca realizarea eficientă a vreuneia dintre trăsăturile esențiale ale infracțiunii să devină imposibilă [8, p. 208]. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei reprezintă situații reale ce împiedică realizarea condițiilor cerute de lege pentru ca o faptă să constituie infracțiune [1, p. 296].

În absența acestor cauze, fapta comisă reprezintă infracțiune. Conform prevederilor legii penale (Capitolele VI și IX din Partea generală a Codului penal al Republicii Moldova [2]), persoana care a comis o infracțiune poate fi eliberată de răspundere penală și de pedeapsă penală. Deci, stabilirea circumstanțelor prevăzute de pct. 1 și 6 din alin. (1), art. 96 Cod de procedură penală al Republicii Moldova duce la eliberarea persoanei vinovate în comiterea infracțiunii de răspundere penală și de pedeapsă penală, fie reduce măsura de pedeapsă aplicată, însă nu ne vorbește despre vinovăția sau nevinovăția persoanei atrase la răspundere penală. Totodată, nestabilirea acestor

In particular, point 1 and 6 of para. (1) art. 96 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, which establishes the object of evidence in criminal cases, namely, the cases that remove the criminal nature of the act and its punishment (self-defense; apprehension of the offender; state of extreme necessity; physical or mental coercion; well-founded risk; the execution of the superior's order or disposition) and the circumstances that can determine the release from criminal liability (reconciliation with the injured party, the expiration of the limitation period for bringing liability) and from the criminal penalty (release from punishment due to a change in the situation, release from punishment for seriously ill persons, the expiration of the limitation period for the execution of the conviction). Obviously, the need to prove these circumstances is related to establishing the fact that the person committed, with guilt, an act that contains signs of the composition of the crime. Thus, by causes, circumstances that remove the criminal character of the deed represent certain states, situations, cases, circumstances whose existence during the commission of the deed makes the effective realization of any of the essential features of the crime impossible [8, p. 208]. The causes that remove the criminal nature of the act represent real situations that prevent the fulfillment of the conditions required by law for an act to constitute a crime [1, p. 296].

In the absence of these causes, the act committed is a crime. According to the provisions of the criminal law (Chapters VI and IX of the General Part of the Criminal Code of the Republic of Moldova [2]), the person who committed a crime can be released from criminal liability and from criminal punishment. So, establishing the circumstances provided for in point 1 and 6 of para. (1) art. 96 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova leads to the release of the person guilty of the crime of criminal liability and criminal punishment, or reduces the measure of punishment applied, but does not tell us about the guilt or innocence of the person held criminally liable. At the same time, the failure to establish these circumstances, which represent a mandatory component of the object of evidence para. (1) art. 96 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova) tells us about the viola-

circumstanțe, care reprezintă o componentă obligatorie a obiectului probatoriului (alin. (1), art. 96 Cod de procedură penală al Republicii Moldova) ne vorbește despre încălcarea prevederilor legii procesual-penale dedicate probatoriului și despre lipsa de temeinicie a concluziilor urmăririi penale și ale judecății.

Concluzii și recomandări. Cercetarea și analiza de mai sus a prevederilor legii procesual-penale și a opiniilor doctrinare referitoare la esența și conținutul principiului prezumției de nevinovăție și a obiectului probatoriului în cauzele penale ne permite să vorbim despre faptul că scopul probatoriului procesual-penal îl reprezintă obținerea unor cunoștințe veridice, al căror conținut este constituit din informații privind vinovăția persoanei în comiterea infracțiunii, adică din date care combat prezumția de nevinovăție a făptuitorului. Acest scop poate fi realizat doar în condițiile cercetării obiective, detaliate și multilaterale a circumstanțelor cauzei, care asigură stabilirea tuturor elementelor componenței de infracțiune, concretizate în obiectul probatoriului, precum și dezmințirea și combaterea argumentelor aduse în apărarea învinuitului.

Cerința obiectivității urmăririi penale își găsește expresie nu doar în elementele obiectului probatoriului, reflectat în conținutul art. 96 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, dar se bazează și pe regula prezumției de nevinovăție referitoare la interpretarea dubiilor în favoarea bănuțului, învinuitului, inculpatului și a inadmisibilității motivării sentinței de condamnare prin presupuneri și date incerte.

De asemenea, cu titlu de *lege ferenda*, propunem completarea art. 8 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Prezumția nevinovăției) cu alin. 2¹ în următoarea redacție: „*Probarea învinuirii și combaterea argumentelor aduse în apărarea bănuțului, învinuitului, inculpatului este pusă în sarcina părții acuzării*”.

tion of the provisions of the criminal procedural law dedicated to evidence and about the lack of foundation of the conclusions of the prosecution criminal and judicial.

Conclusions and recommendations. The above research and analysis of the provisions of the procedural-criminal law and the doctrinal opinions regarding the essence and content of the principle of the presumption of innocence and the object of evidence in criminal cases allows us to talk about the fact that the purpose of the procedural-criminal evidence is to obtain verifiable knowledge, the content of which consists of information regarding the person's guilt in committing the crime, i.e. data that combats the presumption of innocence of the perpetrator. This goal can only be achieved under the conditions of the objective, detailed and multilateral investigation of the circumstances of the case, which ensures the establishment of all elements of the composition of the crime, embodied in the object of the evidence, and the denial, combating of the arguments brought in the defense of the accused.

The requirement of the objectivity of the criminal investigation finds its expression not only in the elements of the object of the evidence, reflected in the content of art. 96 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova, but it is also based on the rule of presumption of innocence regarding the interpretation of doubts in favor of the suspect, the accused, the defendant and the inadmissibility of justifying the sentence by assumptions and uncertain data.

Also, as *a ferenda law*, we propose to complete art. 8 of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Moldova (Presumption of Innocence) with para. 2¹ in the following wording: “*Proving the accusation and combating the arguments, brought in the defense of the suspect, the accused, the defendant is put in the charge of the prosecution party*”.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Botnaru S., Șavga A., Grosu Vl., Grama M. Drept penal. Partea generală. Vol. I. Chișinău: Cartier Juridic, 2005.
2. Codul penal al Republicii Moldova: Legea Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129. În vigoare din 12 iunie 2003.

3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova: Legea Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110. În vigoare din 12 iunie 2003.
4. Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale din 4 noiembrie 1950. Semnată de către Republica Moldova la 13 iulie 1995, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298-XIII din 24 iulie 1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 54-55/502, 1999.
5. Copețchi S., Hadîrcă I. Calificarea infracțiunilor. Chișinău: USM, 2015.
6. Declarația Universală a Drepturilor Omului. Rezoluția Adunării Generale a ONU nr. 217 A (III) din 10.12.1948. În: Tratatate internaționale. Vol. I. Chișinău, 2001, p. 11-18.
7. Dolea I., Roman D., Sedlețchi Iu., Vizdoagă T. ș.a. Drept procesual penal. Chișinău: Cartier Juridic, 2005.
8. Dongoroz V., Kahane S., Oancea I. ș.a. Explicații teoretice ale Codului penal român. Vol. I. București: ALL Beck, 2003.
9. Guiu K. M. Asupra probațiunii penale. În: Revista de Drept penal, 1995, nr. 4.
10. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Privind sentința judecătorească”, nr. 5 din 19.06.2006, pct. 6-7. În: Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, nr. 1/2007.
11. Mateuț Gh. Tratat de procedură penală. Volumul II. București: C. H. BECK, 2012, 915 p.
12. Mitrache C. Drept penal român. Partea generală. Ediția a IV-a, revăzută și adăugită. București: Casa de Editură și Presă „ȘANSA”, 2000.
13. Neagu I., Damaschin M. Tratat de procedură penală. Partea generală. Ediția a III-a, revizuită și adăugită. București: Universul Juridic, 2020, 800 p.
14. Theodoru Gr., Chiș I.-P. Tratat de Drept procesual penal. Ediția a 4-a. București: Hamangiu, 2020.
15. Trousse P. E. La preuve des infractions. În: Revue de droit pénal et de criminologie, 1959, nr. 8.
16. Белкин Р. С. Собираение, исследование и оценка доказательств: сущность и методы. Москва: Наука, 1966.
17. Быков В. М., Печников Г. А. Об установлении истины в уголовном судопроизводстве. În: Журнал российского права. 2004, №3.
18. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва: «АО Центр ЮрИнфоР», 2003.
19. Григорьев В. Н., Победкин А. Н. О методологии совершенствования доказательственного права. În: Государство и Право, 2003, №10.
20. Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс. Учебник. Москва: Эксмо, 2005.
21. Гроздинский М. М., Васильев А. Н., Сапожников И. Г. Государственный обвинитель в советском суде. / Под общей редакцией В. А. Болдырева. Москва: Госюриздат, 1954.
22. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность. / Под редакцией В. А. Власихина. Москва: Юристъ, 2000.
23. Кирьянов А. Ю. Проблемы реализации презумпции невиновности в современном уголовном процессе России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Самара, 2012.
24. Корневский Ю. В. Актуальные проблемы доказывания в уголовном процессе. În: Государство и Право. 1999, №2.
25. Корнев Г. П. Методологический проблемы уголовно-процессуального познания. Нижний Новгород, 1995.
26. Лазарева В. А. Состязательность и доказывание в уголовном процессе. În: Уголовное право, 2007, №3.
27. Лазарева В. А. Доказывание по уголовному делу в условиях состязательности. În: Уголовный процесс, 2010, №1.
28. Левченко О. В. Система средств познавательной деятельности в доказывании по уголовным делам и ее совершенствование. Диссертация доктора юридических наук. Астрахань, 2004.
29. Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). Москва: Проспект, 2003.

30. Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. Москва: Проспект, 2006.
31. Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Москва: Проспект, 2000.
32. Петрухин И. Л. Презумпция невиновности и вопросы доказывания на предварительном следствии. În: Актуальные проблемы личности в уголовном судопроизводстве. Сборник научных трудов. Ярославль, 1990.
33. Рязановский В. А. Единство процесса. Москва: Городец, 2005.
34. Стародубова Г. В. Методы и управление процессом установления истины в уголовном судопроизводстве. Диссертация кандидата юридических наук. Воронеж, 2008.
35. Старченко А. А. Логика в судебном исследовании. Москва: Госюриздат, 1958. 233 с.
36. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Том 1. Москва: Наука, 1968.
37. Строгович М. С., Алексеева Л. Б., Ларин А. М. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. / Ответственный редактор В. М. Савицкий. Москва: Наука, 1979.
38. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. Под общей редакцией Н. В. Жогина. Москва: Юридическая литература, 1966.
39. Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. Краткий очерк. Москва: Госюриздат, 1960.
40. Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел: учебное пособие. / Под редакцией Б. Т. Безлепкина. Москва: Издательство Академии МВД СССР, 1988.
41. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебник. Ответственный редактор П. А. Лупинская. Москва: Юристъ, 2001.
42. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти: Волжский Университет им. В. Н. Татищева, 1997.
43. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Москва: Норма, 2009.
44. Якупов Д. А. Проблема обвинительного и оправдательного уклонов в уголовном судопроизводстве. Диссертация кандидата юридических наук. М., 2003.
45. Cojocaru Radion, *Infrațiunea de pruncucidere*, Ed. Cartea Militară, Chișinău, 2020.

Despre autori:**Vitalie JITARIUC,***doctor în drept,**șef al secției nr.1(Investigații criminale)**a Direcției Investigații „Sud”**a Inspectoratului Național de Investigații,**comisar principal**e-mail: vjitariuc@gmail.com**ORCID ID: 0000-0002-9361-4460***Iulia BRIA,***doctorandă**Universitatea de Stat din Moldova**e-mail: briaiulia999@gmail.com**ORCID ID: 0000-0002-2989-0524***About authors:****Vitalie JITARIUC,***PhD, Head of Department No. 1**(Criminal Investigations) of the Investigations**Directorate “Sud” of the National**Investigation Inspectorate,**Chief Commissioner**Email: vjitariuc@gmail.com**ORCID ID: 0000-0002-9361-4460***Iulia BRIA,***PhD Student**State University of Moldova**Email: briaiulia999@gmail.com**ORCID ID: 0000-0002-2989-0524*